

FOZIL YO'LDOSH GRUZIN ASARINI HAM BILGAN...MI?

Egamkulova Gauxar Mustafaevna

Nukus davlat pedagogika instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10030291>

Annotatsiya. Mазкур мақолада атоқли ўзбек бахшиси Фозил Йўлдаш ўглининг ўзбек ва қорақалпоқ дostonчилик санъатига қўшган ҳиссаси ҳақида гап боради. Булунгур дostonчилик мактабининг ёрқин вакили Фозил Йўлдошнинг грузинларнинг машҳур “Йўлбарс терисини ёпинган паҳлавон” дostonини ҳам ёддан билиб, уни куйлай олгани қизиқарли маълумотдир. Муаллиф ушбу маълумот доирасида муҳим фактларни эълон қилади. Фозил бахшининг қорақалпоқ демократ шоири Бердақнинг асарларини ҳам куйлагани икки халқ орасидаги азалий қариндошлик ва маданий-адабий алоқаларнинг қалинлигидан далолатдир.

Калим сўзлар: Фозил Йўлдош, Булунгур мактаби, жиров, грузин дostonи, бахшичилик санъати.

FOZIL YOLDOSH ALSO KNEW THE GEORGIAN WORK...DID HE?

Abstract. This article talks about the contribution of the son of the famous Uzbek poet Fazil Yoldash to the art of Uzbek and Karakalpak epics. It is an interesting fact that Fazil Yoldosh, a bright representative of the Bulung'ur epic school, learned the famous Georgian epic “The Knight in the Tiger Skin” by heart and was able to sing it. The author declares important facts within this information. The fact that Fazil Bakhshi also sang the works of the Karakalpak democratic poet Berdaq is a proof of the age-old kinship and cultural-literary ties between the two peoples.

Key words: Fazil Yuldash, Bulungur school, storyteller, Georgian epic, art of storytelling.

ФОЗИЛ ЁЛДОШ ТОЖЕ ЗНАЛ ГРУЗИНСКИЙ ШЕДЕВР?

Аннотация. Абстрактный. В данной статье говорится о вкладе сына известного узбекского поэта Фазилы Юлдаша в искусство узбекского и каракалпакского эпоса. Интересен тот факт, что Фазиль Юлдош, яркий представитель эпической школы Булунгура, выучил наизусть знаменитый грузинский эпос «Витязь в тигровой шкуре» и смог его спеть. Автор заявляет важные факты в этой информации. Доказательством векового родства и культурно-литературных связей между двумя народами является тот факт, что Фазил Бахши исполнял также произведения каракалпакского поэта-демократа Бердака.

Ключевые слова: Фазил Юлдаш, школа Булунгура, сказитель, грузинский эпос, искусство сказительства.

Qoraqalpoq jirovchilik san`ati azaldan o`zbek baxshichilik san`ati bilan chambarchas bog`lik holda rivojlangan. Qadimdan qardosh ikki xalqning ushbu noyob san`at turining mushtarakligi Nurota-Bulung`ur dostonchilik maktabi misolida ko`rinadi. Qoraqalpoqlarning Buxoro amirligiga qarashli bo`lgan davrida ikkita jirovchilik maktabi bo`lgan. Ularning biri Qizilqum maktabi bo`lsa, ikkinchisi Nurota-Bulung`ur maktabi bo`ldi.

Aynan Nurota-Bulung`ur maktabidan Shanqay, Mambet, Egamberdi, Begmurat kabi o`nlab qoraqalpoq shoir-jirovlari etilib chiqqan. Ushbu maktabning yirik vakillaridan biri, mashhur o`zbek baxshisi Fozil Yo`ldoshdir.

Fozil Yoʻldosh oʻgʻli (1872, Jizzax viloyati Baxmal tumani Loyqa qishlogʻi — 1955.17.3, Samarqand viloyati Bulungʻur sh.) oʻzining otasi Yoʻldosh Mulla Murod oʻgʻlining shogirdidir. Uning dostonchilikka havasi erta uygʻongan. Yoshligida doʻmbira chertishni, terma aytishni mashq qilgan.

20 yoshlarida ustoz Yoʻldosh shoirdan dostonchilik sirlarini oʻrgangan. Yosh baxshi xalq oʻrtasida ustoz uyushtirgan sinovdan muvaffaqiyatli oʻtib, 25-26 yoshlarida yetuk dostonchi sifatida tanilgan.

Fozil Yoʻldosh oʻgʻli Amin shoir, Chini shoir, Tovbuzar shoir, Qurbonbek shoir, Sultonmurod shoir, Yoʻldoshbulbul, Yoʻldosh shoir, Koʻldosh, Suyar kabi Bulungʻur dostonchilik maktabining peshqadam dostonchilaridan adabiy anʼanani qabul qilib olgan, uni puxta egallab, keyinchalik badihagoʻylik bilan boyitgan va oʻzbek dostonchiligini yangi bosqichga koʻtargan.

Fozil Yoʻldosh oʻgʻli repertuari mavzu va janr jihatidan boy va rang-barang. U 40 dan ortiq xalq dostonlarini yod bilgan va yuksak mahorat bilan kuylagan. Undan «Alpomish», «Yodgor», «Yusuf bilan Ahmad», «Murodxon», «Rustamxon», «Shirin bilan Shakar», «Goʻroʻgʻlining tugʻilishi», «Avaxxonning oʻlimga hukm etilishi», «Malika ayyor», «Mashriqo», «Zulfizar», «Balogardon», «Intizor», «Nurali», «Jahongir», «Zevaxxon», «Farhod va Shirin», «Layli va Majnun», «Baxrom va Gulandom», «Oshiq Gʻarib» kabi 30 ga yaqin doston yozib olingan [1].

Oʻzbek dostonchiligini rivojlantirishga katta hissa qoʻshgan jirov Fozil Yoʻldoshdan mashhur adib Hamid Olimjon “Alpomish” dostonini yozib olgandan keyin uning dongʻi tarqadi. Fozil Yoʻldosh mazkur dostonni qoraqalpoqcha ham kuylagan.

Fozil baxshi faqat ustozlaridan oʻrgangan doston-termalarini ijro etib qolmasdan, oʻzi eshitgan yoki guvohi boʻlgan hodisalar asosida asarlar ham yaratgan.

Fozil baxshi Berdaqning qator asarlari bilan birga uning “Shajara” dostonini ham yoddan bilib, uni Surxandaryo, Qashqadaryo qoraqalpoqlari orasiga ham tarqatgan. Hattoki, Berdaqning “Yaxshiroq” nomli termasi asosida oʻzining shu nomdagi termasini ham yaratgani olim B.Qurbonboevning “Berdaq va oʻzbek adabiyoti” asari orqali maʼlum [2]. Fozil baxshi qoraqalpoq jirovlari Muyten jirovning, Shanqay jirovning hamda Ajiniyoz shoirning asarlarini ham sevib ijro etgan.

Nurota-Bulungʻur baxshichilik maktablari vakillari repertuarida turkiy xalqlardan tashqari boshqa xalqlarning eposlari boʻlganligi boʻyicha ham qator maʼlumotlar mavjud. Fozil Yoʻldosh gruzinlarning mashhur «Yoʻlbars terisini yopingan pahlavon» dostonini yoddan bilganligi qiziqarli hodisa.

Arislan Mayli Madanxanning «Qaraqalpaqstan mädeniyatı» gazetasining 1995 yil 2-sonida chop etilgan “Fozil baxshi” maqolasida quyidagicha maʼlumotlar qayd etiladi:

«Bulungʻurdagi mashhur shajarachi Tursin Yaxshimurod oʻgʻlining oʻgʻli Hatam otaning bergan maʼlumotiga koʻra (u kishi Fozil baxshini koʻp koʻrgan), bir safari Gruziyada oʻrta asrda yashagan mashhur gruzin shoiri Shota Rustavelining 750 yillik yubileyi oʻtkaziladi. Mana shu toʻyga qatnashgan Oʻzbekiston delegatsiyasi tarkibida Fozil Yoʻldosh ham boʻlgan. Toʻyda barcha yurtidan kelgan mehmonlar nutq soʻzlab, shoirlar sheʼr oʻqib, eng oxirida Fozil Yoʻldoshdan «Siz ham azim Samarqanddan kelgandingiz, qani samimiy tilaklaringizni bildarab, Shota Rustaveliga qasida aytsangiz» degan taklif tushadi. Fozil baxshi darhol oʻrnidan turib botayotgan quyoshga taʼzim qilib, laqay doʻmbirasini qoʻliga olib uzundan-uzoq dostonini boshlab yuboradi.

Kun davomida boshqalarga soʻz bermay ovozlarning boricha sheʼr kuylayotgan shoirlar ham notiqlar ham chiroyli ovozni eshitgandan darhol jib boʻladi. Sababi, baxshi gʻoyat obrazga kirib gruzin xalqining mashhur shoiri Shota Rustavelining «Yoʻlbars terisini yopingan pahlavon» dostonini kuylayotgan edi. Oʻzga millat vakillari soʻzlariga tushunmasa ham baxshining har xil qiyofaga kirib, goh tunarib, goh kulib, goh kuyunib, goh sevinib kuylayotganidan-oq baxshining dostonga aniq berilganini anglab, hech bir odam unga halaqit qila olmaydi. Baxshi shu tariqa ilhomlanib tong otib, kun koʻtarilgunga qadar dostonni ijro etadi. Yigʻilgan xalq dostonchining isteʼdodiga tasannolar aytib, baʼzilari uning aktyorlik qobiliyatiga taʼzim qilsa, baʼzilari u qanday qilib dostonni yoddan bilishiga qiziqib, lol qolishadi. Sababi u paytda «Yoʻlbars terisini yopingan pahlavon» dostoni Oʻrta Osiyo xalqlari tiliga tarjima qilinmoq tugul, koʻp xalqlar Shota Rustavelining nomini ham eshitmagan edi.

Shunga hayron boʻlgan olimlar baxshidan «Siz bu dostonni qayoqdan oʻrgandingiz? Nega shu vaqtgacha bizga bildirmay yuribsiz?» deganda Fozil baxshi:

“- Men bu dostonni bundan qirq yil avval Bulungʻur qoshidagi Qoraqursa qishlogʻida yashaydigan bir ulomo kishining kitobidan koʻrganimla u kishi mening ixlosimni anglab, shu kitobdagi asarni oʻqib bergan edi. Men shu zahoti dostonni yodlab oldim va oʻzim ham ijod qilib, dostonni boyitib qishloqlarda kuylab yurardim. Lekin, bir kuni qishloq moʻllasi “Sen kofirlarning dostonini kuylab, bizing dinimizga yot elning pahlavonining jasoratini kuylab yuribsiz. Endi buni ayt mang» deb nasihat qildi. Shundan boshlab bu dostonni kuylamadim. Sizlarning soʻzingizga eʼtibor berib qarasam, shu men kuylagan pahlavon haqida ekan... Shundan soʻng mening ham yodimga avvalgi yod boʻlgan qatorlar tushib, ichimdan takrorlab oʻtirgandim. Oʻzimga soʻz berilganda birdan dostonni boshlab yuborganim shu edi”, deydi. Ana shuni eshitgandan keyin voyagi kitobni topgan odamga 10 ming soʻm sovgʻa eʼlon qilinadi. Ammo, oʻtgan asrning 30-yillari eshongʻmoʻllalar quvginga uchrab, arab imlosidagi yozilgan qoʻlyozmalar, kitoblar oʻqish taqiqlangan vaqtda u kitoblar ham yoqib yuborilgan ekan» [3].

Haqiqatdan ham sanʼat bir markazdan ikkinchi markazga tarqalishi tabiiy jarayon. Sababi xalqlar orasida hech qachon chegara boʻlmaydi. «Goʻroʻgʻi», «Alpomish», «Gʻarib Oshiq», «Farhod-Shirin», «Yusuf-Ahmad», «Tohir-Zuhra» dostonlari kabi «Yoʻlbars terisini yopingan pahlavon» haqidagi asarning ham bizning xalqlarimiz orasiga tarqalishi shunday madaniy aloqaning anʼanaviy bogʻlikligi sabablidir. Ushbu dostonning Oʻrta Osiyoga tarqalib, uni oʻzbek va qoraqalpoq ulamolarining kitoblarga koʻchirib, jirov-baxshilari kuylab yurgani alohida bir tarix. Agar Fozil baxshi mazkur dostonni kuylamaganda «bu asar Oʻrta Osiyoga tarqaladi» degan fikr tushimizga ham kirmas edi. Albatta, bunday adabiy aloqalarning izsiz qolmay, uni rivojlantirish har doim Fozil baxshidek hurmatli insonlarning ishida namoyon boʻladi.

Fozil baxshi shoirhamdir. Shoir qahramonlik, romanik, tarixiy dostonlar hamda kitobiy dostonlarning eng yaxshi namunalarini kuylab kelgan. «Alpomish» dostoni uning ijodida alohida oʻrin tutadi. Bu dostonning oʻzbek xalq dostonchilaridan yozib olingan 40 ga yaqin variantlari orasida Fozil Yoʻldosh oʻgʻli varianti eng mukammali va badiiy jihatdan barkamoli hisoblanadi. Unda shoirning yuksak dostonchilik mahorati toʻla namoyon boʻlgan.

Fozil Yoʻldosh oʻgʻli zamonaviy mavzularda ham qator doston va termalar yaratgan. Uning «Mamatkarim polvon», «Jizzax qoʻzgʻoloni», «Kunlarim» kabi dostonlari, «Jangchi oʻgʻlimga»,

«Elat botir», «Ota nasihati», «Qurollanint», «Er yigitlar, maydonga!», «Jahon tinglagay», «Bolalarimga», «Pushkinga» kabi termalari shular jumlasidandir.

Baxshi kuylagan xalq dostonlari Ergash Jumanbulbul o'g'li, Islom shoir, Po'ltan, Abdulla shoir kabilar repertuari va original asarlari bilan birgalikda o'zbek dostonchiligi va adabiyotiga qo'shilgan katta hissa bo'ldi. Shoir merosi keng o'rganilmoqda. Shoir dafn etilgan Bulung'ur shahrida muzey tashkil etilgan va unga haykal o'rnatilgan [1].

REFERENCES

1. Fozil Yo'ldosh o'g'li (1872-1955). URL: <https://ziyouz.uz/ozbek-ziyolilari/fozil-yoldosh-ogli/>
2. Qurbonboev B. Berdaq va o'zbek adabiyoti. - Toshkent, 1986.
3. Arislan M. M. Pazil baqsi // «Qaraqalpaqstan madeniyati» gazetasi, 1995, №2.